

11. Инфраструктура точек доступа к финансовым услугам на территории России в условиях перехода к облегченным форматам и дистанционным каналам. Аналитическая справка. Москва 2023. – Текст: электронный // Центральный банк Российской Федерации. – 2023. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/145896/fin_uslugi_23.pdf (дата обращения 13.04.2023).

УДК 368.03

DOI

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ РОССИИ: АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

РУБЦОВА Н.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и учета,
ФГБОУ ВО «МГУ»,
Мелитополь, Запорожская область,
Российская Федерация

Установлено, что на развитие страхового посредничества в значительной мере влияет состояние экономики, а количество страховых посредников и их состав зависит от специфики государственного регулирования деятельности страховых посредников, уровня доходов населения и традиций, которые исторически сложились на страховом рынке государства. В статье рассмотрены основные характеристики страховых агентов и страховых брокеров исходя из законодательных требований. Проанализированы объёмы страховых премий, собираемые страховыми посредниками в разрезе их видов.

Ключевые слова: страховой рынок, страховые посредники, страховой агент, страховой брокер, комиссионное вознаграждение

INTERMEDIARY ACTIVITY IN THE INSURANCE MARKET OF RUSSIA: ANALYSIS AND DEVELOPMENT TRENDS

RUBTSOVA N.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance
and Accounting Department,

**FSBEI HE «MSU»,
Melitopol, Zaporozhye region,
Russian Federation**

It is established that the development of insurance mediation is largely influenced by the state of the economy, and the number of insurance intermediaries and their composition depends on the specifics of state regulation of insurance intermediaries, the level of income of the population and traditions that have historically developed in the insurance market of the state. The article discusses the main characteristics of insurance agents and insurance brokers based on legal requirements. The volumes of insurance premiums collected by insurance intermediaries in the context of their types are analyzed.

Keywords: insurance market, insurance intermediaries, insurance agent, insurance broker, commission fee

Постановка задачи. Страховой рынок представляет собой сложную и интегрированную структуру, основными представителями которой являются страховые компании и страхователи. Для их эффективного взаимодействия в большинстве случаев требуется влияние третьей стороны – страховых посредников. От работы последних во значительной степени зависит стабильность и устойчивость страхового рынка, обеспечение его культуры и надежности в защите интересов потребителя. Низкое качество работы страховых посредников приводит к тому, что потребители не имеют достаточной информации обо всем спектре страховых услуг, а сама страховая компания не имеет полной картины спроса на страховые услуги [7].

Актуальность исследования. Открытая и системная деятельность страховых посредников является одним из этапов обеспечения эффективного функционирования всего страхового рынка, а анализ их работы и выявление существующих проблем является одной из актуальных тем исследований в области страхования.

Анализ последних исследований и публикаций. Развитие страхового посредничества является важным и актуальным вопросом, поскольку развитие национальной экономики, особенно страховой отрасли, требует значительных изменений. Эта проблема и ее отдельные аспекты изучались в трудах таких российских авторов-экономистов, исследовавших посредничество на страховом рынке как Артемьева С. С., Бутина О. П., Грибанов Ю. И.,

Егоров А. В., Козлова О. Н., Котова О. Н., Павловская Е. В., Симкина А. А., Шатров А. А.

Однако для дальнейшего эффективного развития страхового рынка данный вопрос требует более детального и глубокого изучения особенностей деятельности страхового посредничества.

Целью исследования является анализ работы страховых посредников на страховом рынке Российской Федерации и рассмотрение перспектив их дальнейшего функционирования в санкционных условиях.

Изложение основного материала исследования. На развитие страхового посредничества в значительной мере влияет состояние экономики, а количество страховых посредников и их состав зависит от специфики государственного регулирования деятельности страховых посредников, уровня доходов населения и традиций, которые исторически сложились на страховом рынке государства.

В России государственное регулирование деятельности страховых посредников осуществляется Законом РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [5]. Основными (специализированными) страховыми посредниками, которые представляют страховой рынок Российской Федерации являются страховые агенты и страховые брокеры (рис. 1).

Рис. 1. Классификация специализированных страховых посредников [4]

Согласно статье 8 данного Закона под деятельностью страховых агентов и страховых брокеров в сфере страхования и перестрахования понимаются действия, осуществляемые в интересах страховщиков или страхователей, связанные с предоставлением им услуг по подбору страхователя и (или) страховщика (перестраховщика), условий страхования (перестрахования), оформлению, заключению и сопровождению договоров страхования (перестрахования), внесению в него изменений, подготовке документов для урегулирования страховых случаев и взаимодействию со страховщиком (перестраховщиком), осуществлению консультационной деятельности [5].

Рассмотрим основные характеристики страховых агентов и страховых брокеров исходя из законодательных требований (табл. 1).

Таблица 1

Основные характеристики страховых агентов и страховых брокеров

Характеристика 1	Страховой агент 2	Страховой брокер 3
Правовая основа осуществления деятельности	Осуществляет деятельность на основании гражданско-правового договора	Осуществляет деятельность на основании договора об оказании услуг страхового брокера
От чьего имени осуществляется деятельность	От имени и за счет страховщика в соответствии с предоставленными им полномочиями.	От своего имени по поручению страхователя или страховщика.
Связь со страховыми компаниями	Работает с одним страховщиком	Работает с несколькими страховыми компаниями
Необходимость лицензирования	Деятельность не лицензируется	Должен иметь лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера
Ограничения на предмет деятельности	Страховые агенты вправе осуществлять иную, не связанную с оказанием услуг по страхованию, деятельность	Страховые брокеры вправе осуществлять иную связанную с оказанием услуг по страхованию и не запрещенную законом деятельность, за исключением деятельности страховщика, перестраховщика, страхового агента. Страховой брокер не вправе оказывать услуги исключительно по обязательному страхованию [7].

1	2	3
Полномочия страхового посредника	искать новых клиентов и перезаключать (продлонгировать) новый договор с уже имеющимися клиентами; консультировать потенциальных клиентов по поводу оказываемых услуг; оформлять документы по оказанию страховой услуги; принимать оплату наличными или давать реквизиты или ссылку на страницу для оплаты (в случае онлайн-оформления); если прописано в договоре – выплачивать часть компенсации при наступлении страхового случая.	консультировать клиентов по поводу имеющихся на рынке предложений страховых услуг; объяснять клиентам особенности заключения страховых договоров; оценивать имеющиеся у клиента риски; собирать информацию и подписывать документы, необходимые для заключения договора страхования; осуществлять прием денежных средств от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования) с дальнейшей передачей их в страховую компанию.
Тип вознаграждения и его источник	Комиссионное вознаграждение платит страховщик	Комиссионное вознаграждение платит страховщик или страхователь. В случае, если страховой брокер осуществляет посредническую деятельность в интересах страховщика, он обязан уведомить об этом страхователя и не вправе получать вознаграждение за оказанную услугу по одному договору страхования и от страховщика, и от страхователя.
	Вознаграждение, выплачиваемое страховщиком страховому агенту, страховому брокеру по обязательному страхованию, предусмотренному федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования, не может превышать десять процентов от страховой премии.	

Источники: составлено автором на основе данных [9], [10].

Стоит отметить, что, как и в любой другой отрасли экономики, в страховании на сегодня начинает преобладать цифровизация, которая подразумевает не только установку в страховых компаниях нового программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к менеджменту, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. В следствии чего повышаются производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, а компания приобретает репутацию прогрессивной и современной организации [2].

Анализируя структуру каналов продаж страховых услуг в России за 2022 год, отметим, что наблюдается определенный

дисбаланс между количеством страховых компаний и страховых брокеров (рис. 2).

В большинстве развитых стран количество страховых брокеров во много раз превышает количество самих страховщиков. Заметные шаги в развитии своего страхового рынка предпринял Китай, где в конце 2018 года на 235 страховых компаний приходилось более 8 млн страховых брокеров [11].

Рис. 2. Количество специализированных страховых посредников на страховом рынке России с 2018 по 2022 гг. [8]

В России же соотношение между количеством страховых брокеров и страховых компаний составляет 1:2,5, что говорит о необходимости наращивания потенциала в этом секторе и выходе на новый профессиональный уровень сотрудничества между страховщиками и страховыми брокерами.

Рассмотрим непосредственно результаты работы страховых посредников на страховом рынке Российской Федерации (таблица 2).

Анализируя данные таблицы 2, отметим, что за период с 2017 по 2022 гг. самими быстрорастущими каналами продаж оказались продажи в электронной форме (как напрямую, так и через посредников) – прирост в 8 раз, а также продажи через страховых брокеров – прирост в 2,5 раза. Это говорит о том, что:

цифровизация быстрыми темпами внедряется в российский страховой рынок, способствуя его расширению. 2021 год стал «годом цифрового прорыва», а страховые компании смогли

оперативно среагировать на стремительно меняющиеся условия и перестроиться, вместе со страховыми посредниками в руло интернетизации и диджитализации [3];

спрос на комплексные договоры страхования, которые чаще всего являются основной компетенцией страховых брокеров, неуклонно растет, в том числе и в период санкционного давления [1].

Таблица 2

Страховые премии, собранный страховыми посредниками за 2017-2022 гг., млн руб. [8]

Показатели	Года						Отклонения 2022 г. от 2017 г.	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	+,-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Страховые премии по договорам страхования заключенные без участия посредников	293639,7	317712,6	294950,0	317034,7	363261,5	368513,7	74874,0	25,5
Страховые премии по договорам страхования заключенные в электронной форме (с/без участия посредников)	32021,0	74651,2	68070,3	72109,5	197459,1	261597,4	229576,40	717,0
Страховые премии по договорам страхования, заключенные при участии посредников, в том числе:	949698,4	1084908,1	1116477,9	1148203,9	1303804,3	1186605,1	236906,7	24,9
кредитных организаций	391237,2	547737,1	549692,5	584 404,1	667798,7	549603,3	158366,1	40,5
физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)	313850,0	276302,5	266531,7	294463,1	303350,2	325667,7	11817,7	3,8
других юридических лиц	78900,5	76070,2	108793,1	73335,4	97848,3	83761,6	4861,1	6,2
организаций, осуществляющих деятельность по торговле транспортными средствами	54284,8	61776,4	63353,6	64990,0	68708,2	49162,4	-5122,4	-9,4
страховых брокеров	34490,0	44258,6	43341,5	50202,8	75777,8	83375,9	48885,9	141,7
прочих посредников	76935,8	78763,3	84765,6	80808,5	90321,1	95034,2	18098,4	23,5

Как следует из статистических данных Банка России за 2022 год, а также представлено в табл. 2, сборы страховых компаний

через страховых брокеров составили 83,7 млрд руб., что на 10,0% больше, чем годом ранее (75,8 млрд рублей). Сборы через кредитные организации составили 550,0 млрд рублей, что на 17,7% ниже, чем годом ранее (667,8 млрд рублей). Через агентов-физлиц в 2022 году было собрано 325,7 млрд руб. страховых премий, что на 7,4% больше, чем годом ранее (303,4 млрд руб.).

За исследуемый период (2017-2022 гг.) наблюдается спад продаж страховых договоров через организации, осуществляющих деятельность по торговле транспортными средствами – уменьшение объёмов продаж на 9,4%, тогда как за 2021-2022 гг. этот показатель снизился на 28,5%. Это связано с тем, что в 2022 г. продажи автомобилей в России упали на 50% по сравнению с показателем за прошлый год, а динамика развития автомобильного рынка была отрицательной. Предрасполагающими факторами к этому было снижение уровня доходов российских граждан из-за пандемии COVID-19, сокращение на 36% автокредитования, а также санкционные ограничения, которые спровоцировали уход крупнейших зарубежных автоконцернов, нарушив логистические цепочки поставок комплектующих.

По остальным каналам продаж наблюдается постепенный прирост страховых премий, что свидетельствует о положительной динамике в развитии российского страхового рынка в условиях сложившегося кризиса.

Совокупные сборы страховщиков через прочих посредников (агентов-юрлиц, лизинговые компании, медицинские организации, почтовые отделения, другие страховые компании, туроператоры и иные юрлица), составили в 2022 г. 178,8 млрд рублей, что на 5% ниже, чем в 2021 г. (188,2 млрд руб.).

В целом сборы страховщиков через страховых посредников в 2022 году составили 1,187 трлн руб., что на 8% меньше, чем годом ранее (по итогам 2021 года – 1,304 трлн руб.). На них пришлось 66% всех сборов страховщиков, тогда как годом ранее приходилось 72% всех сборов [6].

Проанализировав работу рынка страхового посредничества Российской Федерации, можно отметить, что рынок постепенно растёт, несмотря на все кризисные и санкционные факторы, которые его сопровождают. 2022 год был наиболее тяжёлым для всего отечественного страхового рынка, однако повсеместная цифровизация, популяризация института страхования, как

неотъемлемой части цивилизованного общества, импортозамещение и всесторонняя поддержка государства привели к его медленному, но стабильному функционированию, а страховые посредники были его основной движущей силой.

Проанализировав работу страхового рынка России, отметим, что в перспективе наиболее востребованными каналами продаж будут цифровые – это продажи в агрегаторах, маркетплейсах, цифровых платформах. Также наблюдается повышение роли цифровизации процессов взаимодействия страховщиков со страховыми посредниками, как с физическими лицами (страховыми агентами), так и с юридическим (банками, лизинговыми компаниями и т.п.), что позволит значительно снизить издержки обеим сторонам и снять нагрузку по сверкам и сегментациям.

Список использованных источников

1. Бутина, О. П. Анализ функционирования брокеров на рынке страховых услуг / О. П. Бутина. – Текст : электронный // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2017. – №3 (51). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-funktsionirovaniya-brokerov-na-rynke-strahovyh-uslug> (дата обращения: 05.09.2023).

2. Грибанов, Ю. И. Сущность, содержание и роль цифровой трансформации в развитии экономических систем / Ю. И. Грибанов, А. А. Шатров. – Текст : электронный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 3-1. – С. 44-48. – URL: <https://vael.ru/ru/article/view?id=349> (дата обращения: 04.09.2023).

3. Козлова, О. Н. Использование новых каналов сбыта в работе страховых компаний / О. Н. Козлова, О. Н. Котова, Е. В. Павловская. – Текст : электронный // Вестник ВолГУ. Серия 3, Экономика. Экология. – 2017. – Т. 19. – № 2 – С. 108-116. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-novyh-kanalov-sbyta-dlya-povysheniya-effektivnosti-raboty-strahovyh-kompaniy> (дата обращения: 28.08.2023).

4. Никулина, Н. Н. Страховой маркетинг : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Н.Н. Никулина, Л.Ф. Суходоева, Н.Д. Эриашвили. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 503 с. – ISBN 978-5-238-01646-7. – Текст : непосредственный.

5. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федер. закон от 27.11.1992 № 4015-1. – Текст : электронный // Консультант: офиц. сайт. – 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ (дата обращения: 28.08.2023). – Текст: электронный.

6. По итогам 2022 г. сборы через страховых брокеров выросли на 20% – до 90,8 млрд р. – Текст : электронный // Агентство страховых новостей: сайт. – 2023. – URL: <https://www.asn-news.ru/news/82486> . (дата обращения: 05.09.2023).

7. Рубцова, Н. Н. Оценка деятельности страховых посредников на страховом рынке Украины // Сборник научных трудов ТГАТУ имени Дмитрия Моторного (экономические науки); под ред. С. В. Кальченко. – Мелитополь: Изд-во Мелитопольская типография «Люкс», 2020. – № 2 (42). – С. 128-136. – Текст : непосредственный.

8. Сводные данные статистической формы отчетности страховщиков. – Текст : электронный // Банк России: официальный сайт. – 2023. – URL: https://cbr.ru/insurance/reporting_stat/ (дата обращения: 29.08.2023).

9. Седова, А. А. Роль посредников в механизме функционирования страхового рынка. – Текст : непосредственный // Финансы России в условиях глобализации. Материалы III Международной научно-практической конференции, приуроченной ко «Дню финансиста – 2018» / Воронежский экономико-правовой институт. – Воронеж, 2018. – С. 76-81.

10. Страховые агенты и страховые брокеры. – Текст: электронный // Сравни.ру.: сайт. – 2023. – URL: <http://https://www.sravni.ru/osago/info/strahovye-agenty-i-strahovye-brokery/> (дата обращения: 05.09.2023).

11. Чжан, С. Тенденция развития страхового рынка Китая / С. Чжан // Финансы и управление. – 2020. – № 2. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33269 (дата обращения: 29.08.2023).